

O'QUVCHILARDA YOZMA NUTQ KO'NIKMASINI SHAKLLANTIRISHDA DIKTANTDAN FOYDALANISH

Sharipova Sarvinoz Sayid qizi
Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti
universiteti 3-kurs tayanch doktoranti

Annotatsiya: Mazkur maqolada o'quvchilarning yozma nutq ko'nikmasini shakllantirishda diktantning ahamiyati, uning maqsadiga ko'ra turlari va vazifasi haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: diktant, yozma nutq, ta'limiy diktant, tekshiruv diktanti, fonetik, leksik, grammatik

Abstract: This article discusses the importance of dictation in developing students' written communication skills, its types and functions according to their purpose.

Keywords: dictation, wrritten speech, educational dictation, inspection dictation, phonetic, lexicon, grammar.

Diktant eshitib idrok qilingan so'z, gap, matnni yozishdir. O'quvchilarning yozma nutqini o'stirishda, savodxonligini oshirishda diktantning ahamiyati katta bo'lib, o'quvchi diktant yozish jarayonida xato qilmaslikka harakat qiladi. Xato qilmaslik ularning fonetik, leksik va grammatik bilimlarni qay darajada o'zlashtirganliklariga bog'liq bo'ladi. Demak, savodli diktant yozish uchun o'z navbatida grammatik qoidalarni ham bilish zarur hisoblanadi.

Diktantlar maqsadiga ko'ra ikki xil bo'ladi:

- 1. Ta'limiy diktantlar** - bilim berishga yo'naltirilgan diktantlar.
- 2. Tekshiruv diktantlari** - o'quvchilarning bilim, ko'nikma va malakalarini nazorat qilishga qaratilgan diktantlardir.

Ta'limiy diktantlarni o'tkazish vaqtini, o'rnini, turini o'qituvchining o'zi belgilaydi. Ta'limiy diktantlar uchun darsning ma'lum bir qismi (5-10 daqiqasi), ba'zan bir dars ajratiladi. Bu diktant o'quvchilar bilimini mustahkamlash maqsadida o'tkaziladi.

Tekshiruv diktantida yaqinda yoki ilgari o'rganilib, mashqlar bilan mustahkamlangan qoidalarni o'quvchilar qay darajada o'zlashtirganliklari aniqlanadi. Tekshiruv diktanti biror bo'lim o'rganilgandan so'ng yoki chorak oxirida o'tkaziladi. Tekshiruv diktanti o'quv yili davomida 5-6 marta o'tkaziladi. Diktantning bu turida yo'l qo'yilgan xatolar chuqur tahlil qilinadi, ularni bartaraf qilish usullari belgilanadi. Shu jihatdan tekshiruv diktantining ta'limiy ahamiyati katta bo'ladi. Imloviy mashq sifatida diktantning xilma-xil turlaridan foydalaniladi.

Tekshiruv diktanti uchun sintaktik tuzilishi jihatidan shu sinf o'quvchilari saviyasiga mos, o'rganilgan imlo qoidalari asosida yoziladigan so'zlar va tinish belgilari ko'proq qo'llanilgan matn tanlanadi. Matnda o'rganilmagan qoida asosida yoziladigan va imlosi qiyin so'zlar bo'lmasligi kerak. Tekshiruv diktanti uchun matnlardangina emas, balki o'rganilgan qoidalarni o'z ichiga olgan alohida terma gaplardan ham foydalanish mumkin. Lekin har ikki holda ham gaplardagi so'zlar soni DTS talablariga mos bo'lishiga e'tibor berish lozim.

O'qituvchi diktant o'tkazishdan bir necha kun avval o'rganilgan mavzu va mustahkamlovchi mashqlar bilan uzviy bog'langan matnni tanlashi shart. Tanlangan matnda mazkur sinf o'quvchilari uchun imloviy jihatdan murakkab unsurlar mavjud bo'lishi mumkin, ammo hali o'rganilmagan leksik birliklar qatnashmasligi maqsadga muvofiqdir. Bunday qiyin so'zlarning semantikasi, fonetik talaffuzi va grafik yozilishi diktant yozilishidan oldingi ona tili darslarida chuqur tushuntiriladi hamda turli xil mashqlar orqali mustahkamlanadi.

Diktant boshlanishidan oldin o'qituvchi matnda uchraydigan semantik yoki orfografik jihatdan qiyin bo'lgan so'zlarni doskaga yozib, ularning talaffuzi va yozilishini qisqacha sharhlaydi. Keyinchalik o'quvchilar daftarlariga sana, ish turi (masalan, "Tekshiruv diktanti") va sarlavhani tartib bilan, har birini yangi qatordan boshlab yozadilar. Shundan so'ng matn o'qituvchi tomonidan og'zaki ifodalanib yozdiriladi.

Diktant jarayonida o'quvchilarning psixologik barqarorligini ta'minlash uchun yumshoq fon musiqasini eshittirish, qisqa tanaffuslarda jismoniy mashqlar o'tkazish, tasviriy san'at, badiiy mehnat yoki matematika elementlarini integratsiyalash orqali o'quvchilarning estetik didi va savodxonligini rivojlantirish tavsiya etiladi. Diktant yozilgandan keyin uni tekshirish, baholash va keyingi yozma darsda tahlil qilish o'quv-tarbiya jarayonining ajralmas bosqichidir. Chunki o'quvchilar o'z ishlarining natijalari, xatolari va baholari bilan tanishishga qiziqish bildiradilar. O'qituvchi tomonidan belgilangan muddatda o'tkazilgan tahlil ushbu ehtiyojni qondiradi va xatolarning takrorlanishini oldini oladi. Diktant tahlilidan keyin o'qituvchi o'quvchilar xato yozgan so'zlarni ustun shaklida doskaga yozib, ularni daftarlariga ko'chirib yozdiradi. Har bir yozma darsda tahlil natijalari muhokama qilinib, o'quvchilarning savodxonligini oshirishga qaratilgan xulosalar chiqariladi.

Xulosa qilib aytganda, diktant o'tkazish, tekshirish va tahlil qilish jarayoni o'quvchilarning orfografik savodxonligini oshirish, mustaqil tafakkurni rivojlantirish, estetik didni shakllantirish hamda grammatik ongni kuchaytirishda fundamental o'quv-tarbiyaviy vositadir. Ushbu jarayonning ilmiy-metodik asoslarga tayangan holda tashkil etilishi ta'lim samaradorligini sezilarli darajada oshiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Penny Ur. A Course in language teaching (practice and theory).-Cambridge University Press, 1999.
2. Mahmudov N. et al. Native language. Textbook for the 5th grade of secondary schools. Spirituality. – Tashkent: 2016.- 221p.
3. Атакулова Н.А. Таълим жараёнида ук,увчиларда илмий дунёкарашни шакллантириш. Монография.-Т. 2016.- Б.11.
4. G'ulomov A. Ona tili o'qitish prinsplari va metodlari. – Toshkent:
5. Газиев Э.Г.Управление учебной деятельностью школьников.-Т., Фан,1986.-С 66
6. Рахимов Б.Х. Талаба ёшларни илмий тадқиқот ишларига юналтиришнинг ижтимоий педагогик асослари. монография. Т.Фан.2007.Б 11.-20Б.